

Cartographie bibliométrique de l'intelligence artificielle au sein du secteur public : Analyse des co-occurrences et des co-citations

Bibliometric mapping of artificial intelligence in the public sector: Analysis of co-occurrences and co-citations

EL KHABBACH Mohamed

Doctorant chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Ait Melloul - Université Ibn Zohr, Maroc

IKKOU Lahoucine

Enseignant chercheur à la faculté d'économie et de gestion de Guelmim, Université Ibn Zohr, Maroc

GANOUNE Youssef

Enseignant chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès Université Moulay Ismail, Maroc

Correspondence address:

*ENCG, El Jadida. Morocco
Chouaib Doukkali University*

Cite this article

EL KHABBACH, M., IKKOU, L., GENOUNE, Y., (2026).
Cartographie bibliométrique de l'intelligence artificielle au sein du secteur public : Analyse des co-occurrences et des co-citations.
International Journal of Economics and Management Sciences, Volume 4, Issue 4 (2026), pp. 69-92

Submitted: 12/17/2025

Accepted: 01/03/2026

Résumé

L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur public s'inscrit dans une dynamique transformation organisationnelle, visant à simplifier les procédures administratives, optimiser les processus internes et améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Cet article a pour objectif de présenter une analyse bibliométrique des travaux de recherche portant sur l'IA dans le secteur public dans le but d'identifier les tendances de la recherche, les sujets émergents et les collaborations internationales. Cette étude s'appuie sur une analyse de plusieurs publications provenant de la base de données Scopus et traitées à l'aide du logiciel VOSviewer. Les résultats montrent une augmentation significative des recherches depuis l'année 2016 et une forte concentration des études dans les pays développés. En outre, l'analyse des co-occurrences des mots clés révèle plusieurs thématiques notamment la prise de décision, la gouvernance et les défis éthiques. Cette recherche propose un cadre méthodique pour analyser les tendances actuelles et suggère des recommandations pour une intégration responsable et équitable de l'IA dans les organismes publics.

Mots clés : Intelligence artificielle, secteur public, services publics, analyse bibliométrique

Abstract

The integration of artificial intelligence (AI) in the public sector is part of a dynamic organizational transformation, aimed at simplifying administrative procedures, optimizing internal processes and improving the quality of service delivered to users. The aim of this article is to present a bibliometric analysis of research work on AI in the public sector, with a view to identifying research trends, emerging topics and international collaborations. The study is based on an analysis of several publications from the Scopus database, processed using VOSviewer software. The results show a significant increase in research since 2016 and a strong concentration of studies in developed countries. In addition, analysis of keyword co-occurrences reveals several themes including decision-making, governance and ethical challenges. This research proposes a methodical framework for analyzing current trends and suggests recommendations for the responsible and equitable integration of AI in public organizations

Keywords: Artificial intelligence, public sector, public services, bibliometric analysis

Introduction

Le développement de l'IA a eu un impact significatif sur de nombreux domaines, en l'occurrence celui de l'administration publique. Ainsi, dans un environnement marqué par la digitalisation des services publics, l'IA est considérée comme un moyen stratégique pour renforcer l'efficacité, l'efficience et la transparence au sein des organismes publics (Mergel et al., 2023). Les gouvernements peuvent désormais exploiter des technologies de pointe telles que le traitement automatique du langage naturel, l'apprentissage automatique et les systèmes d'aide à la décision pour traiter et analyser des volumes massifs de données. Cette analyse permet d'améliorer la prise de décision et de personnaliser les services rendus au profit des citoyens.

Cependant, même si l'IA présente un potentiel important pour le secteur public, son adoption pose divers défis, tels que ceux liés à l'éthique, à la gouvernance algorithmique et à la protection des données personnelles (Lawelai et al., 2023). Dans ce contexte, il est primordial d'analyser les tendances académiques liées à ce sujet afin de déterminer les principaux domaines de recherche et orienter les futurs travaux académiques. Cette recherche s'inscrit dans une démarche bibliométrique qui vise à analyser la production scientifique portant sur l'IA dans le domaine public. En d'autres termes, il s'agit d'analyser l'évolution temporelle et la répartition géographique des publications afin de mieux comprendre la dynamique de recherche dans le domaine étudié. Dans cette perspective, une cartographie des principales tendances de la recherche est établie en s'appuyant sur une analyse des co-occurrences et des co-citations, permettant ainsi d'identifier les connexions thématiques, les collaborations internationales et les structures intellectuelles sous-jacentes. Par ailleurs, cette étude s'efforce de repérer les domaines de recherche en émergence ainsi que les contributions les plus influentes, offrant ainsi une vision globale et actualisée des avancées scientifiques dans ce champ. Dès lors, la question centrale qui guide cette étude est la suivante : **quels sont les principaux courants de recherche, les thèmes émergents et les réseaux de collaboration qui structurent le champ de l'intelligence artificielle appliquée au secteur public ?**

Afin de réaliser ce travail de recherche, nous avons interrogé la base de données Scopus, reconnue pour la rigueur de ses critères de sélection et la diversité des revues qu'elle indexe. Cette base a été mobilisée à la fois pour l'identification des publications pertinentes et pour l'analyse bibliométrique. L'outil VOSviewer a été ensuite utilisé afin de générer les visualisations cartographiques portant sur les réseaux de collaborations scientifiques, les liens entre les auteurs et les principaux thèmes abordés.

Cette étude apporte une contribution importante en proposant une synthèse des recherches existantes sur l'IA dans le secteur public. De plus, cet article sert de point de départ pour les chercheurs qui souhaitent approfondir les questions concernant l'impact de l'IA sur la gouvernance publique, les enjeux éthiques associés à son adoption et les éléments favorisant son intégration au sein des administrations.

1. Revue de littérature

La littérature académique portant sur l'IA dans le secteur public s'est considérablement développée au cours des dernières années, en réponse à l'essor de la transformation digitale au sein des administrations. Cette section retrace, d'une part, les principales étapes de l'évolution de l'IA, tout en apportant un éclairage sur ses définitions, ses composantes fondamentales et les défis qu'elle soulève. D'autre part, elle précise les contours conceptuels du secteur public en explorant ses structures, ses fonctions et ses principaux domaines d'intervention.

1.1. Intelligence artificielle

L'IA s'inscrit dans un champ interdisciplinaire articulant l'informatique, les mathématiques et la modélisation des processus cognitifs. Pour mieux appréhender cette innovation, il convient de revenir brièvement sur son évolution historique, avant d'examiner ses principales définitions, ses composantes techniques et ses implications contemporaines.

1.1.1. Evolution historique de l'intelligence artificielle

L'évolution de l'IA est caractérisée par une série de changements de paradigmes scientifiques, de développements technologiques et de transformations sociétales, marquée par des phases d'enthousiasme, de stagnation et de percées majeures. De l'apparition des premières idées conceptuelles jusqu'aux avancées techniques contemporaines, l'IA a franchi diverses étapes qui ont influencé son évolution actuelle.

➤ Les origines conceptuelles (Avant les années 1950)

Les bases de l'IA s'appuient sur des concepts philosophiques, logiques et mathématiques anciennes. Depuis l'antiquité, Aristote a posé les fondements de la logique formelle, laquelle a été ensuite approfondie par des penseurs tels que Frege et Gödel. Ces chercheurs ont établi des principes fondamentaux pour la conception de machines dotées de capacités de réflexion.

Les premières réflexions sur des machines intelligentes se retrouvent également dans des récits mythologiques et des œuvres de science-fiction. Cependant, la reconnaissance officielle de l'IA en tant que domaine émergent n'a eu lieu qu'au cours du 20^{ème} siècle, grâce aux progrès réalisés dans les domaines des mathématiques, de la physique et de l'informatique.

Dans le même ordre d'idées, Turing est largement reconnu comme étant le précurseur de l'IA en raison de l'influence de ses travaux sur le développement de ce domaine. Ainsi, dans son article renommé de 1950 intitulé « Computing Machinery and Intelligence », Turing propose un test qui est aujourd'hui associé à son nom, offrant ainsi une approche expérimentale pour évaluer la capacité d'une machine à simuler l'IA (Pinar Saygin et al., 2000).

➤ Le symbole fondateur : La conférence de Dartmouth (1956)

La discipline moderne de l'IA est officiellement née lors de la conférence de Dartmouth en 1956, organisée par McCarthy, Minsky, Rochester et Shannon. Ces chercheurs ont proposé de développer des machines capables d'accomplir des tâches nécessitant un raisonnement humain, fondant ainsi l'IA comme champ interdisciplinaire (Elamin, 2024).

➤ Les hivers de l'IA et l'émergence du connexionnisme (Années 1970-1990)

Pendant les années 1970 et 1980, l'engouement pour l'IA a considérablement diminué en raison des attentes exagérées et du manque de puissance informatique nécessaire à la mise en œuvre de systèmes capables de modéliser le raisonnement humain. Ce phénomène de ralentissement, communément appelé « les hivers de l'IA », a entraîné une baisse significative des investissements et de l'intérêt pour la recherche dans ce domaine (Youheng, 2023; Zhang, 2022). Cependant, cette période a été marquée par l'émergence du connexionnisme, une approche alternative à l'IA dite symbolique. Cette nouvelle orientation est fondée sur des réseaux neuronaux artificiels qui s'inspirent du fonctionnement du cerveau humain. Elle s'est appuyée sur les travaux initiés par « le perceptron » de Rosenblatt dans les années 1950. Elle a connu un regain d'intérêt à partir des années 1980, grâce à des avancées techniques comme l'algorithme de rétropropagation (1986). Ce dernier permet l'apprentissage efficace de réseaux profonds composés de plusieurs couches de neurones interconnectés (Youheng, 2023).

➤ La renaissance grâce à l'apprentissage profond (2010 à aujourd'hui)

Le début des années 2010 a été marqué par un développement spectaculaire de l'IA, en raison de l'accessibilité croissante à des volumes massifs de données numériques (big data), de la disponibilité des capacités de calcul plus performantes et de l'émergence d'algorithmes mieux adaptés. Ces avancées ont marqué le début de l'ère de l'apprentissage profond, qui se distingue par l'utilisation d'architectures de réseaux neuronaux hautement optimisées (McIntosh et al., 2023).

➤ Vers une intégration neuro-symbolique (2020 et au-delà)

Face aux limites des approches symboliques et connexionnistes prises individuellement, une attention croissante est portée aux approches hybrides ou neuro-symboliques. Ces méthodes cherchent à fusionner la puissance des réseaux neuronaux, capables d'apprendre des représentations complexes à partir de données massives, avec la capacité explicite des symboles à effectuer des raisonnements basés sur des connaissances (Zhang, 2022).

1.1.2. Définition de l'intelligence artificielle

L'IA est un domaine informatique complexe qui vise à développer des systèmes capables d'exécuter des tâches traditionnellement associées à l'intelligence humaine. Ceci englobe les systèmes capables de simuler les fonctions cognitives humaines telles que l'acquisition de connaissances, le processus de réflexion, l'apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes, la compréhension du langage, et la perception. Dans le même contexte, Russell et Norvig (2016) ont structuré le concept de l'IA autour de quatre éléments : la réflexion humaine, l'action humaine, la réflexion rationnelle et l'action rationnelle. Ces chercheurs ont mis l'accent sur la pensée et la rationalité qui imitent celles de l'homme en tant qu'essence de l'IA. De même, Scherer (2015) a défini l'IA comme « *des machines capables d'accomplir des tâches qui, si elles étaient accomplies par un être humain, nécessiteraient de l'intelligence* ». D'autre part, Dilek et al. (2015) considèrent l'IA comme une discipline qui vise à découvrir l'essence de l'intelligence et à développer des machines intelligentes. Elle désigne, selon la Commission Européenne (2020) « *les systèmes qui font preuve d'un comportement intelligent en analysant leur environnement et en prenant des mesures - avec un certain degré d'autonomie - pour atteindre des objectifs spécifiques* ».

L'IA ne se limite pas à une simple innovation technologique, mais elle représente également une force de transformation dans plusieurs domaines, en améliorant l'efficacité et en ouvrant de nouvelles perspectives. En effet, l'IA est utilisée dans divers domaines tels que la santé, la finance, l'industrie et l'éducation. Elle est employée dans divers secteurs pour réaliser des tâches humaines telles que le diagnostic médical, les prévisions financières, la conduite des véhicules et l'apprentissage personnalisée (Saini et al., 2024; Shrivastava, 2024).

1.1.3. Les composantes de l'intelligence artificielle

Le domaine de l'IA est caractérisé par sa multidisciplinarité, permettant aux machines d'acquérir des connaissances et de prendre des décisions en imitant les processus cognitifs propres à l'être humain. Les principales composantes de l'IA incluent l'apprentissage

automatique, le raisonnement, la résolution de problèmes, la perception et la compréhension du langage naturel.

En effet, l'apprentissage automatique (machine learning) est une composante qui permet aux algorithmes de détecter des schémas dans les données et d'améliorer leurs performances sans nécessiter une programmation explicite (Kumar et al., 2023; Saxena et al., 2023). Cet outil permet aux systèmes intelligents d'adapter leur action en fonction des retours reçus, qu'ils soient positifs ou négatifs, améliorant ainsi leur capacité de décision dans des environnements évolutifs (Strannegard et al., 2018). De plus, l'apprentissage profond (deep learning), qui constitue une branche spécialisée de l'apprentissage automatique, utilise des réseaux de neurones artificiels, dont l'architecture s'inspire du fonctionnement du cerveau humain, pour traiter des données complexes. Cette approche est particulièrement efficace pour des tâches complexes telles que la reconnaissance d'images et de la voix (Saxena et al., 2023).

Par ailleurs, la logique et la résolution de problèmes jouent un rôle important dans le fonctionnement des systèmes d'IA. Grâce à la modélisation cognitive et aux processus de prise de décision, ces systèmes démontrent une capacité à analyser les données et à proposer des solutions optimales, en particulier dans des secteurs critiques comme la finance et la santé (Trivedi, 2023). En outre, le traitement du langage naturel (PNL) est une autre composante qui permet à l'IA de comprendre, d'interpréter et de répondre au langage humain, facilitant ainsi la communication entre l'être humain et la machine (Kataria et al., 2023). Ainsi, le PNL est utilisé dans des applications telles que les chatbots et les assistants digitaux. Dans le même contexte, les systèmes d'IA sont dotés de la capacité de percevoir leur environnement grâce à des capteurs et au traitement des données, ce qui leur permet de reconnaître des objets, des sons et des motifs (Panesar, 2023).

1.1.4. Les défis de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle pose un ensemble de défis techniques, éthiques, sociétaux et réglementaires qui limitent son développement ainsi que son adoption réussie dans divers secteurs d'activité. La complexité et l'interconnexion de ces défis nécessitent une approche systémique et multidisciplinaire, la seule capable d'assurer une mise en œuvre responsable et efficace de cette innovation.

En effet, l'émergence et le développement des outils de l'IA engendre une diversité de discussions et de réflexions quant à leurs impacts à la fois cognitifs, éthiques et environnementaux. Ainsi, malgré les performances remarquables de l'IA en termes d'automatisation des tâches, d'analyse de données et de prise de décision, elle demeure

intrinsèquement différente de l'intelligence humaine. Les systèmes d'IA peuvent imiter les fonctions cognitives humaines, mais ils ne possèdent pas la gamme complète de l'intelligence humaine, comme la compréhension et la conscience émotionnelles (Jaakkola et al., 2022).

D'un point de vue technique, les systèmes d'IA se basent sur de grandes quantités de données étiquetées de haute qualité, qui sont souvent indisponibles ou de mauvaise qualité. Cette limite affecte les capacités de généralisation des modèles d'IA au-delà des tâches spécifiques (Ghislat et al., 2024). S'agissant du volet éthique, il est possible que les biais algorithmiques contribuent à accentuer les disparités, en particulier dans des domaines stratégiques tels que la santé et l'éducation, où des décisions biaisées basées sur l'IA peuvent avoir des impacts significatifs (Wang et al., 2024). De plus, l'introduction de l'automatisation basée sur l'IA présente un risque de perte d'emplois, ce qui requiert la mise en place de stratégies de reconversion (SHARMA, 2024). De même, la collecte, le stockage et l'analyse de grandes quantités de données par les systèmes d'IA soulèvent d'importantes préoccupations de confidentialité.

Par ailleurs, le développement de l'IA dans de la société suscite des inquiétudes importantes quant à son impact sur l'environnement et les questions éthiques qui en découlent. De ce fait, il est primordial de prendre en compte ses effets secondaires potentiels et de veiller à ce que les systèmes d'IA soient intégrés de manière responsable.

L'IA représente une force de transformation majeure dans notre société contemporaine, impactant de manière simultanée les domaines de la technologie, de la société et de la philosophie. En retraçant ses origines historiques, en analysant ses avancées technologiques et en explorant ses implications éthiques, cette section a souligné la nécessité d'une approche intégrée et responsable pour optimiser les avantages de l'IA tout en réduisant ses risques. Pour assurer un développement de l'IA en accord avec les valeurs humaines fondamentales, il est essentiel que les orientations futures reposent sur une gouvernance mondiale, des cadres éthiques solides et une collaboration interdisciplinaire.

1.2. Secteur public

Le secteur public joue un rôle structurant dans l'organisation des sociétés modernes, en assumant des fonctions essentielles liées à la régulation, à la redistribution et à la prestation de services publics. Pour mieux appréhender sa portée, il convient d'examiner ses différentes définitions, ses formes d'organisation institutionnelle et les composantes qui garantissent son fonctionnement.

1.2.1. Définition du secteur public

Le concept du « secteur public » englobe un large dispositif qui garantit la fourniture de services publics aux citoyens par le biais de ses propres institutions, réglementations, ressources humaines et budgets, gérés par les gouvernements nationaux, régionaux, provinciaux ou locaux. Dans ce contexte, l'objectif de l'administration publique est d'optimiser la gestion et le processus de fourniture des services publics. (Henry, 2015).

En effet, le secteur public est constitué d'une variété d'institutions et d'activités placées sous le contrôle des autorités publiques et il représente une composante de l'économie. Son rôle revêt une importance capitale dans la régulation des aspects sociaux, économiques et politiques de la société, ainsi que dans la prestation des biens et services publics. En outre, il veille à la préservation de la stabilité et de la croissance économiques. Ainsi, ce secteur se caractérise par une double fonction : celle d'organe de régulation institutionnelle et celle d'acteur économique à part entière. Il englobe les entités gouvernementales, les sociétés d'Etat et d'autres organismes qui fonctionnent sous la propriété ou le contrôle publics. En général, les domaines de la gestion publique incluent : l'administration centrale et locale, les autorités sanitaires, l'éducation, la défense, la justice, les affaires intérieures et les organisations semi-publiques non commerciales (Humphreys, 1998).

D'autre part, les organismes publics ont pour but la fourniture de services publics aux citoyens. Dans cette perspective, on peut avancer que les services publics constituent la raison d'être du secteur public. Ces derniers sont définis par les services qui sont financés principalement par l'impôt. Cependant, il est inexact de percevoir les services publics, privés ou bénévoles comme des domaines isolés et non interconnectés. En réalité, les mêmes domaines d'activité tels que la santé ou l'éducation peuvent être gérés par le secteur public, privé et associatif, en fonction du pays en question (Martin, 1997). Dans le même ordre d'idées, certaines activités en relation avec les services publics peuvent être sous-traitées opérationnellement, dans certains pays, à des entreprises privées, mais la prestation de ces services peut continuer à être financée par l'impôt et à être régie par des critères de service public (Flynn, 1990).

1.2.2. Les composantes du secteur public

Le secteur public regroupe diverses entités et organisations qui relèvent de l'autorité de l'Etat et ont pour vocation de fournir des services d'intérêt général. Ces éléments comprennent les administrations publiques, les entités gouvernementales, les entreprises publiques ainsi que les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour le bien-être collectif.

Les administrations publiques comprennent les services civils, les forces de sécurité et d'autres institutions chargés d'assurer l'ordre et la stabilité sociale (Lucas & Verry, 1999). Les entités

gouvernementales englobent les organismes publics opérant au niveau national, régional et local. Ces unités comprennent l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui sont responsables respectivement de la gouvernance, de la législation et de la régulation juridique (Kesner-Škreb, 2006).

Par ailleurs, les entreprises publiques jouent un rôle essentiel au sein du secteur public en intervenant dans différents domaines tels que l'industrie, les infrastructures et les services financiers (Lucas & Verry, 1999). Elles peuvent être détenues en totalité par l'Etat ou par des entreprises mixtes appartenant à la fois au secteur public et au secteur privé (Bance, 2012). Leur principale mission consiste à répondre aux besoins de la société tout en conciliant l'efficacité économique avec les objectifs sociaux (OCDE, 2021).

Enfin, le secteur public peut inclure des organisations non gouvernementales à but non lucratif, comme les associations bénévoles, les hôpitaux privés et les institutions éducatives, qui contribuent au bien-être public.

2. Méthodologie de recherche

Cette recherche s'appuie sur une analyse bibliométrique pour étudier les publications indexées sur Scopus portant sur l'IA dans le secteur public. Cette approche se focalise sur l'analyse des tendances des publications, des collaborations académiques et des liens conceptuels dans un domaine de recherche en utilisant différentes techniques statistiques (Broadus, 1987; Cuccurullo et al., 2016). Elle fait appel à des indicateurs tels que la co-occurrence des mots clés, la co-citation et les liaisons bibliographiques afin d'identifier les thèmes prédominants et les liens entre les travaux de recherche. Cette méthode s'avère particulièrement pertinente pour offrir une synthèse de l'état actuel des connaissances dans un domaine donné, en mettant en lumière les chercheurs de renom, les collaborations internationales et les thématiques émergentes. Elle contribue ainsi à une meilleure compréhension de l'évolution d'un domaine par les chercheurs, en les aidant à repérer les lacunes et les opportunités de recherche (Donthu et al., 2021).

Cette étude repose sur l'analyse bibliométrique afin d'explorer le sujet de l'IA dans le secteur public, un domaine qui a attiré une attention croissante dans la sphère académique. En adoptant cette approche, le présent article s'efforce de réaliser une cartographie des réseaux de recherche, de repérer les publications les plus citées et de mettre en exergue les concepts fondamentaux. Cela favorise une meilleure compréhension de la dynamique académique associée à ce domaine.

Le présent travail adopte deux méthodes analytiques : l'analyse des résultats des publications à partir de la base de données Scopus et la visualisation des cartographies bibliométriques à l'aide du logiciel VOSviewer. Ainsi, cette étude s'appuie sur une analyse bibliométrique effectuée en utilisant Scopus, une base de données largement reconnue pour les revues scientifiques et universitaires, fournissant des informations de haute qualité (Singh et al., 2021).

L'identification des articles a été entamée en se basant sur des mots-clés choisis en corrélation avec la thématique de l'IA dans le secteur public. Ainsi, une requête de recherche a été exécutée sur Scopus en utilisant les mots clés suivants : « Artificial intelligence » AND « Public sector ». Afin d'améliorer l'exhaustivité du processus de sélection, cette requête a été formulée en langue anglaise et appliquée aux champs « Article title, Abstract, Keywords », selon la structure suivante : (« Artificial intelligence » OR « AI ») AND (« Public sector » OR « Public administration » OR « Government » OR « Public service »).

Dans un souci de rigueur méthodologique, des critères d'inclusion et d'exclusion ont été définis afin de garantir la cohérence et la fiabilité du corpus analysé. Ces critères, synthétisés dans le tableau ci-dessous (tableau n°1), ont permis de sélectionner des publications scientifiquement pertinentes tout en préservant le caractère exhaustif de l'analyse bibliométrique.

Tableau n° 1 : Critères d'inclusion et d'exclusion

Critère	Inclusion	Exclusion
Base de données	Publications indexées dans Scopus	Publications non indexées
Période	1984 – 2024	Hors période
Langue	Anglais	Autres langues
Type de document	Documents scientifiques avec métadonnées complètes	Documents incomplets ou doublons
Champ d'étude	IA appliquée au secteur public	IA hors secteur public

Source : Auteurs

L'application de ces critères a permis de constituer un corpus homogène de 890 publications, servant de base à l'analyse bibliométrique.

En outre, cette recherche a utilisé l'analyse de VOSviewer pour visualiser et analyser les données sous forme de cartes bibliométriques (Donthu et al., 2021). Ces dernières illustrent les liens entre divers éléments bibliométriques tels que les auteurs, les documents, les mots-clés et les sources. Ainsi, VOSviewer génère des cartes de publications ou de revues, des cartes de mots-clés en réseau, en se basant sur un réseau de citations partagées. De plus, ce logiciel peut

fournir des cartes de co-citation montrant ainsi les auteurs ou les articles qui sont souvent cités ensemble pour un sujet de recherche.

3. Résultats et discussion

Cette partie commence par une présentation générale des travaux de recherche par année et par pays, puis se poursuit par une analyse des tendances de publications. Par la suite, une étude de la co-occurrence des mots-clés permet d'identifier les principaux thèmes, tandis qu'une analyse de la co-citation révèle les réseaux d'auteurs et les références importantes dans le domaine.

3.1. Analyse bibliométrique des publications via Scopus

Le graphique (figure n°1) montre une tendance haussière du nombre de publications traitant le sujet de l'IA au sein du secteur public au fil des années.

Figure n° 1 : Tendances de publications par année

Source : Auteurs

On observe une stagnation relative du volume de publications jusqu'à l'année 2015, avec une progression modeste. Toutefois, à partir de l'année 2016, on constate une accélération significative, laquelle s'intensifie particulièrement après l'année 2020, atteignant un pic remarquable en 2024.

Figure 2 : Publications par type de document

Documents par type

Source : Auteurs

La figure n° 2 représente un diagramme circulaire qui met en évidence la répartition des documents selon leur type. Les catégories principales de publications comprennent les articles (44,4 %), les communications lors de conférences (34,2 %), les chapitres d'ouvrages (8 %) et les revues (3,9 %). D'autres catégories de documents, comme les livres, les éditoriaux, les notes, et les enquêtes courtes sont présents en proportions marginales.

Figure 3 : Publications par pays

Source : Auteurs

La répartition du nombre de publications scientifiques par pays est représentée dans la figure 3. Cette distribution est principalement dominée par les Etats-Unis, suivis du Royaume-Uni et de l'Inde, ce qui reflète une activité de recherche scientifique significative dans ces pays. L'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et l'Italie ont également une influence notable dans la littérature traitant de ce thème. D'autres pays telles que les Pays-Bas, la Chine, la Grèce, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Danemark et le Maroc affichent un niveau de publications moins élevé. Cette illustration indique une concentration des activités de recherche dans en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

3.2. Analyse des co-occurrences via VOSviewer

La cartographie des co-occurrences des mots-clés révèle trois principaux axes de recherche traitant l'IA dans le secteur public, chacun structuré autour de thématiques spécifiques mais interconnectées.

Figure 4 : Carte des liaisons thématiques

Source : Auteurs

En effet, le cluster rouge, centré sur l'IA et le secteur public, met en avant le rôle des outils de l'IA dans la prise de décision au sein des organismes publics. Il regroupe des notions comme les algorithmes, l'apprentissage automatique, le big data et l'évaluation des risques. Le cluster vert, quant à lui, s'intéresse aux thématiques liés à la gouvernance et à la transparence au sein de l'administration publique. Il englobe des concepts comme la transformation digitale, les

services publics et la gouvernance. Par ailleurs, le cluster bleu se concentre sur les infrastructures technologiques et le traitement des données gouvernementales. Il comprend des termes tels que l'informatique, les ordinateurs et le gouvernement électronique.

Figure 5 : Représentation temporelle des co-occurrences des mots-clés

Source : Auteurs

Cette cartographie présente l'évolution temporelle des recherches axées sur l'IA dans le secteur public. Ainsi, la palette de couleurs, allant du bleu/violet (2016-2018) au jaune (2021-2022), illustre une transition progressive des objets d'étude, mettant en évidence l'évolution du champ académique. En effet, les thèmes les plus anciens, représentés en bleu et en violet, sont principalement orientés vers les fondements technologiques et computationnels de l'IA appliquée au secteur public. Ils incluent des concepts comme l'informatique, le traitement de données gouvernementales et les ordinateurs. D'autres concepts comme « systèmes d'aide à la décision » et « prise de la décision » apparaissent également dans ce groupe.

A mesure que l'on progresse vers les thématiques les plus récentes, marquées par des couleurs vertes et jaunes, on observe une apparition des termes tels que le gouvernement digital, l'administration publique, les services publics et la transformation digitale. En outre, on relève également la présence de la transparence, de la gouvernance et de la technologie éthique parmi les concepts récentes.

Figure 6 : Cartographie des zones de concentration des recherches

Source : Auteurs

La présente carte visualise les sujets les plus étudiés en fonction de leur fréquence d'apparition dans la littérature académique. La palette de couleurs, allant du bleu (faible densité) au jaune (forte densité) fait apparaître les concepts les plus centraux dans la recherche sur l'IA dans le secteur public. Les zones de forte densité, marquées en jaune, indiquent les termes les plus fréquemment abordés. Ainsi, au cœur de ce réseau, l'IA et le secteur public apparaissent comme les thématiques dominantes. Ces deux pôles sont étroitement connectés à des notions stratégiques telles que la prise de décision et l'apprentissage automatique.

Autour de ce noyau central, des zones de densité intermédiaire, représentées en vert, révèlent des domaines de recherche en plein essor. D'une part, le big data, les systèmes d'aide à la décision et l'évaluation des risques se retrouvent au sein de ce cluster. D'autre part, des termes comme la gouvernance et la transparence apparaissent également parmi les notions récurrentes. En périphérie du réseau, les zones de faible densité, en bleu, regroupent des sujets plus spécialisés ou émergents, tels que l'e-gouvernement, la transformation digitale et le traitement des données gouvernementales. Leur position indique qu'ils sont liés aux domaines centraux tout en représentant des axes de recherche spécifiques.

3.3. Analyse des co-citations via VOSviewer

La figure n° 7 illustre un réseau de co-auteurs visualisé à l'aide de VOSviewer, dans lequel chaque nœud correspond à un auteur et chaque lien indique une collaboration scientifique. La

coloration des nœuds suit une échelle temporelle s'étendant de l'année 2020, en bleu, à l'année 2023, en jaune.

Figure 7 : Représentation temporelle des co-citations des auteurs

Source : Auteurs

Le réseau est organisé en plusieurs groupes interconnectés. Ainsi, on observe la formation d'un groupe dense centré autour de Charalabidis Y., dont la structure met en relation Alexopoulos C., Wimmer M.A. et Janssen M..

Sur le côté droit du graphique, on identifie un groupe de chercheurs récemment co-cités, composé de Valle-Cruz D., Gil-García J.R. et Millán-Vargas A.O.. Les nœuds de cette section du réseau sont principalement colorés en vert et en jaune, indiquant une prédominance de publications publiées après l'année 2021. Cet ensemble d'auteurs est relié au cluster central par l'intermédiaire de Van Noordt C. et Misuraca G..

A gauche, on observe d'autres collaborations impliquant des chercheurs tels que Janssen M., Mellouli S. et Bharosa N., dont les publications couvrent la période 2020-2022. De plus, une composante périphérique du réseau regroupe Young M.M. et Chen Y.-C., reliés au réseau principal par le biais de collaborations antérieures.

Le graphe présente une structure en clusters de co-citations interconnectés. Les publications les plus précoces se situent au centre du réseau, alors que les plus récentes se répartissent en périphérie, aux extrémités droite et gauche.

3.4. Discussion de résultats

L'intégration de l'IA dans le secteur public a entraîné une transformation progressive des orientations de recherche. Ainsi, si les premiers travaux étaient principalement axés sur les dimensions techniques et fonctionnelles, les études récentes accordent une attention croissante aux enjeux sociaux, éthiques et de gouvernance associée à cette innovation.

En effet, La structuration thématique autour des concepts techniques tels que l'apprentissage automatique et le big data, indique une intégration poussée des outils de l'IA dans l'optimisation des processus décisionnels au sein du secteur public. Ces observations corroborent les conclusions de Wirtz et al. (2019), qui démontrent comment l'IA contribue significativement à l'efficacité opérationnelle des administrations publiques en facilitant le traitement de données volumineuses et complexes. D'autre part, Ahn et Chen (2022) soulignent que l'adoption effective de ces outils dépend d'une adaptation des fonctionnaires à leur utilisation, ainsi que de leur perception positive à l'égard de ces technologies. Toutefois, au-delà de ces considérations techniques et individuelles, l'adoption de l'IA soulève des enjeux institutionnels significatifs. Dans ce contexte, Selten et Klievink (2024) soulignent les tensions persistantes entre la rigidité des structures administratives du secteur public et les impératifs d'agilité inhérentes à l'intégration de cette innovation technologique.

Par ailleurs, le rôle d'infrastructures technologiques robustes dans l'adoption réussie des initiatives de l'IA est largement reconnu dans la littérature. Par exemple, Al-Besher et Kumar (2022) soulignent que le déploiement efficace de l'IA et de l'Internet des objets dans les services publics repose sur une infrastructure digitale fiable, capable de garantir la sécurité, l'interopérabilité et l'accessibilité.

Dans le même ordre d'idées, l'accent mis sur la gouvernance, la transparence et l'éthique reflète une prise de conscience progressive des implications sociales et institutionnelles associées à l'IA. Dans cette perspective, Misuraca et Van Noordt (2020) mettent en avant la nécessité d'accompagner l'intégration de ces outils par des réformes institutionnelles adéquates, afin d'assurer une gouvernance efficace et responsable de l'IA dans le secteur public. L'adoption de cette innovation implique également une réflexion approfondie sur les aspects éthiques et organisationnels, en particulier ceux liées à l'équité et à la transparence, qui sont des éléments essentielles pour préserver la légitimité de l'action publique à l'ère algorithmique (Madan & Ashok, 2023). Dans cette même logique, Sun et Medaglia (2019) confirme que les perceptions de ces questions varient en fonction des parties prenantes, ce qui souligne l'importance d'une communication institutionnelle claire et inclusive, afin de renforcer l'acceptabilité sociale des

technologies algorithmiques. De même, le succès des dispositifs de l'IA dans le secteur public, tels que les chatbots, repose en grande partie sur la clarté des objectifs communiqués ainsi que sur l'implication des citoyens (Aoki, 2020; Cortés-Cediél et al., 2023). Ces deux facteurs, selon les mêmes chercheurs, sont déterminants pour instaurer la confiance et encourager l'adoption de ces outils.

Ces dynamiques se reflètent également dans les contextes africain et marocain, où l'intégration de l'IA dans le secteur public demeure fortement conditionnée par la maturité des infrastructures numériques et des capacités institutionnelles. A l'échelle africaine, les analyses consacrées à la digitalisation de l'action publique montrent que l'usage de l'IA s'inscrit dans la continuité des programmes du gouvernement digital, tout en renforçant les exigences de redevabilité, de compréhension des systèmes et d'intégrité des décisions administratives (Plantinga et al., 2024). Par ailleurs, le développement progressif de cadres de gouvernance de l'intelligence artificielle dans plusieurs pays africains traduit une prise de conscience croissante des enjeux de régulation et de responsabilité publique, tout en soulignant la nécessité d'un apprentissage institutionnel adapté aux capacités réelles des administrations (Plantinga et al., 2024). S'agissant du Maroc, la littérature met déjà en évidence des usages opérationnels de techniques d'IA et de traitement automatique de textes dans des domaines publics comme la commande publique, notamment via l'analyse automatisée de documents de marchés publics pour évaluer des dimensions de durabilité (El Haddadi et al., 2021). De manière complémentaire, les recherches portant sur l'exploitation et la valorisation des données dans le secteur public marocain soulignent que ces dernières constituent un socle essentiel pour le développement ultérieur d'applications fondées sur l'IA (Khtira et al., 2017). Ce constat rejoint les déterminants infrastructurels et organisationnels mis en évidence précédemment, qui conditionnent la capacité des administrations à tirer pleinement parti des technologies de l'IA. Les analyses menées révèlent la complexité associée à l'adoption durable de l'IA dans le secteur public. Ce processus ne se limite pas à la sphère technologique. Il engage également des dimensions organisationnelles et sociétales.

Conclusion

L'étude bibliométrique réalisée à travers cet article souligne une augmentation significative des travaux de recherche portant sur l'IA dans le domaine public au cours des dernières années. En utilisant les données des publications répertoriées dans la base de données Scopus, nous avons pu déterminer les sujets les plus étudiés et les collaborations académiques les plus importantes dans ce domaine. En effet, les résultats révèlent que l'IA est considérée comme un moteur essentiel pour la modernisation des services publics et l'amélioration de la prise de décision basée sur les données. Parmi les principaux sujets de recherche abordés, on peut citer la gouvernance algorithmique, qui suscite des interrogations concernant l'éthique et la transparence des décisions automatisées. De plus, l'automatisation des services publics émerge comme un axe majeur, visant à améliorer la rapidité et l'accessibilité des prestations. Par ailleurs, cette transformation s'accompagne d'une amélioration des processus décisionnels, grâce à l'exploitation des techniques d'apprentissage automatique, permettant ainsi d'optimiser la gestion et l'efficacité des services publics. Cependant, l'intégration de l'IA dans le domaine public est confrontée à divers défis. Plus précisément, il est essentiel de tenir compte des préoccupations liées à la protection des données, aux biais algorithmiques et à l'acceptation par les citoyens afin d'assurer une mise en œuvre responsable et efficace des technologies de l'IA. De plus, les résultats montrent que la recherche dans ce domaine est principalement menée en Amérique du Nord et en Europe, ce qui suggère la nécessité d'étendre les études à d'autres régions telles que l'Afrique et l'Amérique latine.

Sur le plan des politiques publiques, ces constats plaident pour l'instauration d'un cadre de gouvernance de l'IA adapté aux spécificités de l'action administrative. Un tel cadre précise les responsabilités et encadre le degré d'automatisation acceptable selon la nature des décisions concernées. Il impose des exigences de traçabilité, appuyées par des audits périodiques, afin d'assurer la redevabilité des organisations publiques. Il renforce la protection des données et la cybersécurité, tout en intégrant des procédures formalisées de prévention, de détection et de correction des biais. En parallèle, des voies de recours simples et efficaces sont garanties pour préserver les droits des citoyens. Enfin, la mise en œuvre de ces orientations repose sur un renforcement des capacités institutionnelles, incluant la montée en compétences des agents, l'amélioration de la qualité des données et l'évaluation systématique des effets de l'IA sur la performance et l'équité des services publics.

Cette analyse bibliométrique constitue une contribution significative qui offre une vision globale des orientations de la recherche concernant l'IA dans le domaine de l'administration

publique. Elle fournit un socle aux chercheurs et aux décideurs pour identifier les lacunes existantes et orienter les recherches futures vers des questions encore peu explorées.

Les sujets futurs de cette étude pourraient englober une analyse approfondie des cas d'utilisation spécifiques de l'IA dans les administrations publiques, une évaluation des impacts concrets sur l'efficacité des services publics, ainsi qu'une étude comparative des politiques d'adoption de l'IA à l'échelle mondiale.

Références

- Ahn, M. J., & Chen, Y.-C. (2022). Digital transformation toward AI-augmented public administration: The perception of government employees and the willingness to use AI in government. *Government Information Quarterly*, 39(2), 101664.
- Al-Besher, A., & Kumar, K. (2022). Use of artificial intelligence to enhance e-government services. *Measurement: Sensors*, 24, 100484.
- Aoki, N. (2020). An experimental study of public trust in AI chatbots in the public sector. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101490.
- Bance, P. (2012). *Public Ownership and Public Services by 2030*.
- Broadus, R. N. (1987). Toward a definition of "bibliometrics". *Scientometrics*, 12(5-6),
- Cortés-Cediel, M. E., Segura-Tinoco, A., Cantador, I., & Rodríguez Bolívar, M. P. (2023). Trends and challenges of e-government chatbots: Advances in exploring open government data and citizen participation content. *Government Information Quarterly*, 40(4), 101877.
- Cuccurullo, C., Aria, M., & Sarto, F. (2016). Foundations and trends in performance management. A twenty-five years bibliometric analysis in business and public administration domains. *Scientometrics*, 108(2), 595-611.
- Dilek, S., Çakır, H., & Aydın, M. (2015). Applications of artificial intelligence techniques to combating cyber crimes : A review. *arXiv preprint arXiv:1502.03552*.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N., & Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 133, 285-296.
- El Haddadi, T., El Haddadi, O., Mourabit, T., El Allaoui, A., & Ahmed, M. B. (2021). Automatic analysis of the sustainability of public procurement based on Text Mining: The case of the Moroccan ICT markets. *Cleaner and Responsible Consumption*, 3, 100037.
- Elamin, M. O. I. (2024). AI Through the Ages: Unlocking Key Opportunities and Navigating Challenges in the History and Future of Artificial Intelligence. *International Journal of Religion*, 5(12), 1152-1166.

Flynn, N. (1990). *Public Sector Management*. Harvester Wheatsheaf.

Ghislat, G., Hernandez-Hernandez, S., Piyawajanusorn, C., & Ballester, P. J. (2024). Data-centric challenges with the application and adoption of artificial intelligence for drug discovery. *Expert Opinion on Drug Discovery*, 19(11), 1297-1307.

Henry, N. (2015). *Public administration and public affairs*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315663067/public-administration-public-affairs-nicholas-henry>

Humphreys, P. C. (1998). *Improving public service delivery* (Vol. 7). Institute of Public Administration.

Jaakkola, H., Thalheim, B., & Henno, J. (2022). About the essence of intelligence—will artificial intelligence (ever) cover human intelligence? In *Information Modelling and Knowledge Bases XXXIII* (p. 19-43). IOS Press.

Kataria, D., Walid, A., Daneshmand, M., Dutta, A., Enright, M. A., Gu, R., Lackpour, A., Ramachandran, P., Wang, H., & Chen, C.-M. (2023). Artificial Intelligence and Machine Learning. *2023 IEEE Future Networks World Forum (FNWF)*, 1-69.

Kesner-Škreb, M. (2006). The Government Sector. *Financial theory and practice*, 30(1), 91-92.

Khtira, R., Elasri, B., & Rhanoui, M. (2017). From Data to Big Data: Moroccan Public Sector. *Proceedings of the 2nd International Conference on Big Data, Cloud and Applications*, 1-6.

Kumar, K. J., Jairam, K., & Ambedkar, Ch. (2023). An In-Depth Study Of Machine Learning In Artificial Intelligence. *Educational Administration: Theory and Practice*.

Lawelai, H., Iswanto, I., & Raharja, N. M. (2023). Use of Artificial Intelligence in Public Services: A Bibliometric Analysis and Visualization. *TEM Journal*, 798-807.

Lucas, R. E. B., & Verry, D. (1999). The Public Sector. In R. E. B. Lucas & D. Verry, *Restructuring the Malaysian Economy* (p. 225-238). Palgrave Macmillan UK.

Madan, R., & Ashok, M. (2023). AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101774.

Martin, B. (1997). *Social Public Services and Their Modernisation in the Context of European Integration*.

McIntosh, T. R., Susnjak, T., Liu, T., Watters, P., & Halgamuge, M. N. (2023). From google gemini to openai q*(q-star): A survey of reshaping the generative artificial intelligence (ai) research landscape. *arXiv preprint arXiv:2312.10868*.

- Mergel, I., Dickinson, H., Stenvall, J., & Gasco, M. (2023). Implementing AI in the public sector. *Public Management Review*, 1-14.
- Misuraca, G., & Van Noordt, C. (2020). *AI Watch-Artificial Intelligence in public services : Overview of the use and impact of AI in public services in the EU* (No. 30255). European Union.
- Panesar, A. (2023). Artificial Intelligence and Machine Learning in Precision Health. In A. Panesar, *Precision Health and Artificial Intelligence* (p. 67-85). Apress.
- Pinar Saygin, A., Cicekli, I., & Akman, V. (2000). Turing test : 50 years later. *Minds and machines*, 10(4), 463-518.
- Plantinga, P., Shilongo, K., Mudongo, O., Umubyeyi, A., Gastrow, M., & Razzano, G. (2024). Responsible artificial intelligence in Africa : Towards policy learning. *Data & Policy*, 6, e72.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: A modern approach*. Pearson.
- Saini, M., Gupta, M., Joshi, A., & Mahajan, A. (2024). *Artificial intelligence – its evolution, future, and growing importance in different fields* (p. 174-185).
- Saxena, P., Saxena, V., Pandey, A., Flato, U., & Shukla, K. (2023). *Multiple aspects of artificial intelligence*. Book Saga Publications.
- Scherer, M. U. (2015). Regulating artificial intelligence systems : Risks, challenges, competencies, and strategies. *Harv. JL & Tech.*, 29, 353.
- Selten, F., & Klievink, B. (2024). Organizing public sector AI adoption : Navigating between separation and integration. *Government Information Quarterly*, 41(1), 101885.
- SHARMA, D. N. (2024). ARTIFICIAL INTELLIGENCE : LEGAL IMPLICATIONS AND CHALLENGES. *Knowledgeable Research: A Multidisciplinary Peer-Reviewed Refereed Journal*, 2(11), 13-32.
- Shrivastava, A. (2024). Artificial Intelligence (AI) : Evolution, Methodologies, and Applications. *International Journal For Science Technology And Engineering*, 12(4), 5501-5505.
- Singh, V. K., Singh, P., Karmakar, M., Leta, J., & Mayr, P. (2021). The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions : A comparative analysis. *Scientometrics*, 126(6), 5113-5142. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5>
- Strannegård, C., Svängård, N., Lindström, D., Bach, J., & Steunebrink, B. (2018). Learning and decision-making in artificial animals. *Journal of Artificial General Intelligence*, 9(1), 55-82.
- Sun, T. Q., & Medaglia, R. (2019). Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector : Evidence from public healthcare. *Government Information Quarterly*, 36(2), 368-383.

Trivedi, N. (2023). Machine Intelligence. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 11(09), 916-916. <https://doi.org/10.18535/ijprm/v11i09.ec03>

Wang, X., Zhang, N. X., He, H., Nguyen, T., Yu, K.-H., Deng, H., Brandt, C., Bitterman, D. S., Pan, L., Cheng, C.-Y., Zou, J., & Liu, D. (2024). *Safety challenges of AI in medicine in the era of large language models* (No. arXiv:2409.18968). arXiv.

Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial Intelligence and the Public Sector—Applications and Challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596-615.

Youheng, Z. (2023). A historical review and philosophical examination of the two paradigms in artificial intelligence research. *European Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning*, 2(2), 24-32.

Zhang, Y. (2022). A historical interaction between artificial intelligence and philosophy. *arXiv preprint arXiv:2208.04148*.